

**TO’QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVINI TOZALASHDA
MEMBRANALI TEXNOLOGIYANI DOLZARBLIGI**

Olmos Joniqulovich Jo’rayev

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, dotsent

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Artikboyev Xusniddin Baxriddinovich

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o’qituvchi

Annotasiya: Tahliliy natijalarda ta’kidlanganidek, kam chiqindili texnologiyani yaratishga sanoat oqova suvini tozalashning istiqbolli yo’nalishiga MF, UV, NF usullari kiradi. Hozirgi kunda an’anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo’lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko’proq e’tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi bu uchala jarayon ham uskuna tuzilishi, tozalash mexanizmi o’xshash va membrana materialiga egadir.

Annotation: As noted in the analytical review, the separation of industrial wastewater by MF, UV, NF methods is a promising direction for the creation of low-waste technologies. More and more attention is currently being paid to the search for new promising methods of water purification that are more compact, cheap, and easy to operate compared to traditional methods. All three processes have similar hardware design, separation mechanism and membrane material.

Kalit so’zlar: xom ashyo, yopiq zanjirli tizim, to’qimachilik sanoat, membrana, ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, filtr, mikroorganizm, sirti faol moddalar, organik va mineral (raw materials, closed chain system, textile industry, membrane, ultrafiltration, nanofiltration, filter, microorganism, surfactants, organic and mineral).

Bugungi kunda to’qimachilik sanoat korxonalarining oqova suvini tozalashning membranali usullari, sanoatni texnologik jarayonlarida mustahkam o’rinni egallaydi. Oxirgi yillarda membrana texnologiyasining ahamiyati, birinchi navbatda, sanoat va ekologiyani ajratib turadigan texnologik uslub sifatida hammasidan ko’proq keskin oshdi. Membrana texnologiyasi fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlariga “Ekologiya va tabiatdan oqilona foydalanish” kabi darajadagi barcha muhim texnologiyalarda xizmat qilayabdi. Oxirgi yillarda turli xil modda va materiallarni olishning zamonaviy texnologik jarayonlari amalga oshirilgan bo’lib

ishlab chiqarish, chiqindi hamda oqova suvlarni ishlov berishda chiqindilarnig umumiy hajmi oshmoqdi [1.2]. Dunyo bo'yicha statistika shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda xom ashyoning atigi 7 – 12 foizi yakuniy mahsulotga aylantiriladi, ishlab chiqarish va iste'molning turli bosqichlarida taxminan 90 foizi chiqindilarga aylanadi, bu bir vaqtning o'zida, yarim tayyor mahsulot bo'lgan qimmatbaho xom ashyo bo'lishi mumkin, albatta ekologik toza texnologiyalarni amalga oshirishda va yuqori sifatli raqobatbardosh mahsulotlarni olishda standart xom ashyoga nisbatan uni qayta ishlash bir necha barobar arzon tushishi mumkin. Bunday texnologik jarayonlar orasida birinchilaridan biri, agar birinchi bo'lmasa ham, modda va materiallarni qayta ishlov berishda membrana va uning birlashgan jarayonlari bo'ladi. Membrana texnologiyasi raqobatchilar bo'lmagan joylar ham mavjud. Ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish va yangi suv iste'molini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishiga, texnologik maqsadlar va qo'shimcha ishlab chiqarishlar uchun oqova suvlarni qayta ishlatish va tozalash kiradi [1.2.4].

Yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimlarini yaratish zarurati, oqova suvlar tashlanadigan suv omborlarining zararsizlantirish qobiliyatini kamayishi va toza suv tanqisligini bartaraf qilishga olib kelishdir [1.4.5.6.7.8.11.14].

Kimyo va to'qimachilik sanoat korxonasi suvni boshqarishning iqtisodiy yopiq zanjirli tizimlarini yaratish juda qiyin vazifadir. Oqova suvlarning murakkab fizik-kimyoviy tarkibi, ulardagi turli xil birikmalar va ularning bir-biri bilan o'zaro ta'siri, turli xil texnologik jarayonlardan foydalanish uchun mos bo'lgan oqova suvlarsiz tasvirlarning umumiy tuzilishini yaratish mumkin emas. Sanoat korxonalarida bunday tizimlarni loyihalash texnologiyasida, texnik jihozlar, mahsulot sifati va ishlatiladigan suvning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Bu asosan mato sifatini, shuningdek texnologiya ishonchlilini belgilaydi, chunki pardoqlash sanoatida texnik suvga bo'lgan talablar nisbatan yuqoridir. Ularga, birinchi navbatda, oksidlanadigan organik moddalar mavjudligini cheklash, shaffoflik, og'ir metallarning rangi, sirti faol modda va tuzlar, kichik qattqlik kiradi. Agar tozalangan suv faqat yuvish uchun ishlatilsa, talablar sezilarli darajada kamayadi [1.3.6.8.11.12.14.16.18].

To'qimachilik sanoatida pardoqlash sohalari uchun yopiq zanjirli suv ta'minoti davriyligini amalga oshirish tozalangan suvlar uchun standart talablarga erishishni ta'minlaydigan bir nechta tozalash usullarining birlashishiga asoslanishi mumkin. Biroq, ko'p bosqichli tozalash usullarining kamchiliklariga uning kattaligi, ishlatiladigan uskunalarning murakkabligi va katta moddiy hamda mehnat xarajatlari kiradi. Har bir qo'shimcha bosqichning kiritilishi bilan suvni tozalash narxi oshadi. Agar 90 % li tozalash darajasining narxini bir birlik qabul qilsak, unda 99 % ga tozalash taxminan 10 martaga arzon tushadi, 99,9 % ga tozalash esa ya'ni ko'pincha 100 martaga arzon bo'ladi [1.2.4].

Natijada, ularni ishlab chiqarishda qayta ishlatish maqsadida, oqova suvlarni mahalliy tozalash inshootlarida tozalash, biologic tozalash, ixcham qurilmalarda tozalash hamda koagulyantlarni qo'llab tozalashga nisbatan sanitar me'yorlar talablariga mos bo'lguncha ularni to'liq tozalash ko'pincha arzonga tushadi [1.2.5.7.9.10.13.15.16].

Oxirgi yillarda oqova suvlarni tozalash usullari orasida membranali texnologiyaga katta qiziqish uyg'otmoqda. Undan foydalanganda atrof-muhitga chiqindilar miqdori ko'paymaydi, bu asosiy texnologiyaning "ekologik toza" jarayonini amalga oshiradigan obyektlar uchun yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimlarini yaratishda juda muhimdir. An'anaviy suvni tozalashdan farqli o'laroq, membrana usullari bir vaqtning o'zida suvni organik va noorganik birikmalar, bakteriyalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan tozalash imkonini beradi. Ushbu usulni alohida texnologik tarmoqlardan oqizishda qo'llash tavsiya etiladi, bu yerda oqova suvlar asosan har qanday birikmani o'z ichiga oladi: bo'yoq, sintetik reagent va boshqalar, ular ulushlanganda qayta ishlatilishi mumkin.

Membranali usullarni iqtisodiy samaradorligi va tuzilishi soddaligi, ularni atrof-muhit haroratida amalga oshirish mumkinligidir.

Membranali texnologiya va texnik jarayonlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardir: mashinasozlik, avtomobilsozlik, sellyuloza-qog'oz, yengil va oziq-ovqat sanoati, kommunal xizmatlar va xalq xo'jaligining boshqa sohalaridan qimmatbaho birikmalarni ajratishda oqova suvlarni tozalashning membranali jarayonlari; organik chiqindilarni qayta ishlov berish jarayonida biogazni tanlab chiqarish, neftni qayta ishlov berishdagi chiqadigan gazlarini, tabiiy gaz va gaz kondensatidan qimmatbaho neft mahsulotlarini olishning ekologik xavfsiz va resurslarni tejash jarayonlari; ikkilamchi oziq-ovqat xom ashyosini sut, pishloq va tvorog zardobidan, makkajo'xori va kartoshka kraxmalidan, soya va boshqa oziq-ovqat mahsulotlaridan qimmatbaho birikmalarni ajratishda qayta ishlash, oziq-ovqat moylaridan fosfolipid va metallarni tozalash; elektrokimyoviy generatorlar uchun kation o'tkazuvchi polimer membranalar; ixcham yuqori sezgir boshqarish tizimi va qurilmalari uchun membranali sensorlar va biosensorlari; suvlarni bakteriologik nazorat qilish uchun membranali jarayonlar, qon zardobini tahlil qilish, plazmaferez va qonni kislorod bilan ta'minlash uchun asboblar; turli xil vositalardan kimyoviy mahsulotlarni ajratib olish va ulushlash uchun suyuq membranalar yordamida tanlangan massani uzatish jarayonlari (membranali ekstraksiya, pertraksiya, kuryerli mexanizm); membrana katalizatorlarini va membrana katalitik reaktorlarini ishlab chiqarishning ilmiy asoslari, birikmalarni ajratish va ulushlash uchun membrana tizimlarining o'tkazuvchanligi va nuqsonliligini o'rganish usullari. Atmosferaga oqova suv va chiqindilarni tashlamasdan minimal energiya sarfi bilan mahsulot ishlab chiqarish uchun chiqindisiz jarayonlar uchun membrana reaktorlari; har xil tabiatli

funksional guruhlarga (aromatli poliamidoimidlar, poligeteroarilenlar va boshqalar) ega bo'lgan termik va kimyoviy chidamli membrana hosil qiluvchi polimerlarning ilmiy asoslangan yangi sinflarini olish; mikro, ultra va nanofiltrasiya, pervaporpsiya va gazni ajratish uchun sopol va tuzilishi yuqori haroratga chidamli, kimyoviy chidamli va tanlangan yuqori membranalarni yo'nalishli loyihalash tamoyillari; asfalt-mumli dispersiyadan iborat ishlatilgan motor moylarini ajratish uchun barmembranali jarayonlarini qo'llash [1.2].

Suvni tozalashda keng qo'llaniladigan membranalar jarayonlarining darajasi manba suvini yarim o'tkazuvchan membrana orqali o'tkazishdir. Suv molekulasining qo'llaniladigan bosimi ta'sirida ba'zi erigan moddalar (membrana teshiklarining diametridan kichikroq) membranaga kirib qoladi, qolgan aralashmalar esa tutib qolinadi. Membranadan o'tish jarayonida suv ikki oqimga bo'linadi: filtrat (permeat, tozalangan suv) va ulush (retantat, aralashmalarining ulushlangan eritmasi). Filtrat iste'molchiga beriladi va ulashlangani esa oqova suv tarmog'iga quyiladi yoki ishlab chiqarishda qayta qo'llaniladi. Membrana teshiklaridan kattaroq bo'lgan barcha aralashmalar membranaga mexanik ravishda kira olmaydi. Ushbu texnologiya tufayli, hatto dastlabki suv ko'rsatkichlari sezilarli darajada yomonlashsa ham tozalangan suvning sifati barqaror darajada yuqori bo'ladi. Membrana suvni tozalashning “to'plagich” tizimlaridan (faollashtirilgan ko'mir, ion almashinish smolasi va boshqalar) farqli o'laroq, o'z ichidagi aralashmalarni to'plamaydi, bu ularning tozalangan suvga tushish ehtimoli bo'ladi. Molekulyar tarmoqdan foydalangan holda ajratish jarayonlarini o'rganishning membranali usuli, to'liq tozalash uchun eng istiqbollidir. Ushbu usul modda aralashmalarini ajratishning eng yuqori aniqligi bilan tavsiflanadi. Yarim o'tkazuvchan membrana bu asosan suyuq yoki gazsimon aralashmalarining qo'lay aniqlangan birikmalarini o'tkazadi. Membrananing ajratish jarayonlari membranalarni xususiyatlariga, ulardagi oqimlarga va harakatlantiruvchi kuchlarga bog'liq. Ushbu jarayonlar uchun ajratilgan muhit tomonidan membranaga oqimlarning tabiati va ajratish mahsulotlarini qarama-qarshi tomondan olib tashlash ham muhimdir. Membrana usuli va an'anaviy filtrlash usullari, oqimdagi mahsulotni ajratilishida muhim farq qiladi, ya'ni filtr materialiga cho'kmasidan ajratish, asta-sekin filtrning ishchi g'avokli yuzasini to'sib qo'yadi [1.2].

Membranani ajratish jarayonlarida ishlatiladigan yarim o'tkazuvchan membranalariga quyiladigan asosiy talablar quyidagichadir: yuqori ajratish qobiliyati (tanlash); yuqori solishtirma unumdorlik (o'tkazuvchanlik); bo'linadigan tizimlarning muhit ta'siriga kimyoviy chidamligi; ishlash vaqtida tavsiflarning o'zgarmasligi; membranalarni o'rnatish, tashish va saqlash holatlariga mos keladigan yetarlicha mexanik mustahkamligi; tannarxi pastligi.

Ba'zan issiqlikga chidamsiz mahsulotlarini ajratish yoki tozalashda membrana usulini qo'llash juda muhim, chunki bu usul atrof muhit haroratida ishlaydi.

Shu bilan birga, membrana usulining kamchiliklari mavjud, ajratishning ishchi yuzasi yaqinida bo'linadigan mahsulotlarni to'planishidir. Ushbu hodisa ulushli polyarizasiya deb ataladi, bu ajratilgan birikmalarning chegara qatlamiga kirib borishini, o'tkazuvchanligini va tanlanuvchanligini kamaytiradi, shuningdek membranalarning ishlash muddatini qisqartiradi. Ushbu hodisaga qarshi kurashish uchun eritmaning tashilishini tezlashtirish uchun membrana yuzasiga yopishgan suyuqlik qatlami turbulizasiya qilinadi. Membranalar uchun har xil materiallar ishlatiladi va membranalarni ishlab chiqarish texnologiyasidagi farq har xil turlarni ajratish jarayonlarida ishlatiladigan tarkib va tuzilish bo'yicha mukammal membranalarni olishga olib keladi. Aralashmalarni ajratish jarayonida yuzaga keladigan jarayonlar membranalarning xususiyati bilan belgilanadi. Membranalar va bo'linadigan oqimlar orasidagi molekulyar o'zaro ta'sirlarni hisobga olish kerak, ularning fizik-kimyoviy holati tashish tezligi bilan belgilanadi. Membrana materiali bilan bu o'zaro ta'sirlar, an'anaviy filtrlashning mikroskopik jarayonlaridan membranali usul farq qilishi bilan ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo'rayev, O., Xushvaktov, B., & Norullayev, A. (2024). TO'QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANALARNI QO'LLASH. *Interpretation and researches*, (8 (30)).
3. Jo'rayev, O., Xushvaqtoev, B., Artikboyev, X., & Samadov, J. (2023). AVTOZAVOD OQOVA SUVINI XROM BIRIKMALARIDAN TOZALASH USULINING TAHLILI. *Interpretation and researches*, 1(6).
4. Xushvaqtoev, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
5. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISH ZAVODINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
6. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
7. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).

8. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G‘ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206.
9. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
10. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
11. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
12. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3).
13. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO‘LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).
14. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA’SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
15. СУЮНОВ, Ж., & ХУШБАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.
16. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
17. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
18. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).